

ТУРЛИ ФОСФОР САҚЛОВЧИ ЎҒИТЛАР ВА МАККАЖЎХОРИ ҲОСИЛДОРЛИГИ ОРАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК

С.Қозоқбоев¹

¹ТошДАУ СФ 2 курс магистратура талабаси

М.И.Машрабов²

²ТошДАУ СФ агрокимё, тупроқшунослик ва ўсимликлар

ҳимояси кафедраси доценти, қ.х.ф.ф.д. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7279095>

Аннотация

Мақолада Самарқанд вилояти типик бўз тупроқлар шароитида турли фосфор сақловчи ўғитларнинг маккажўхори ҳосилдорлигига таъсири ва улар орасидаги боғлиқлик таҳлил қилинган. Энг юқори ҳосилдорлик N₂₅₀K₁₂₅ фонида 175 кг/га аммофос қўлланилганда (71,3 ц/га) олинган. Улар орасидаги боғлиқлик тифиз бўлганлиги келтирилган.

Abstract

In the article, the effect of different phosphorus-retaining fertilizers on corn productivity and the relationship between them is analyzed in the conditions of typical gray soils of Samarkand region. The highest yield was obtained when 175 kg/ha of ammophos was applied (71.3 s/ha) in the background of N₂₅₀K₁₂₅. It is mentioned that the relationship between them is tight.

Калит сўзлар: типик бўз тупроқ, фосфор сақловчи ўғит, маккажўхори, ҳосилдорлик, корреляция, регрессия, аммофос, оддий суперфосфат, НКФУ, супрефос – NS.

Key words: typical gray soil, phosphorus-retaining fertilizer, maize, yield, correlation, regression, ammophos, simple superphosphate, NKPhF, suprephos – NS.

Кириш. Маккажўхори дон таркибида дони таркибида 65-70% углеводлар, 9-12% оқсил, 4-8% ёғ сақлайди, бундан ташқари, минерал тузлар ва витаминлар бор. Шунинг учун ҳам маккажўхори дунёда энг кўп етиштириладиган ва тарқалган донли экинлардан бири ҳисобланиши ва озиқ-овқат, ем-хашак, техникавий экин ҳисобланади.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (ФАО)нинг маълумотларга кўра, дунё бўйича 2019 йил маккажўхори (дон учун) 192 млн. га экилган бўлиб, жами ҳосилдорлик 1046 млн. тоннани ташкил қилган. Экин майдони ва юқори ҳосил етиштириш бўйича АҚШ биринчи, Хитой иккинчи, Бразилия эса учинчи ўринни эгаллаган. Республикамизда ўртача ҳар йили 30-32 минг га

майдонга (асосий экин сифатида) маккажўхори (дон учун) экилади. Самарқанд вилоятида эса бу кўрсаткич ўртача 6,1-6,4 минг га ни ташкил этади. Такрорий экин сифатида 110-120 минг га, вилоятда эса 18-19 минг га ни ташкил этади. Маккажўхори озиқ моддаларга талабчан. Дон ҳосили 60-70, яшил масса ҳосили 500-700 ц бўлганда, тупроқдан 150-180 кг азот, 60-70 кг фосфор, 160-190 кг калий ўзлаштирилади [1-7].

Маккажўхори экини тупроқдан кўп миқдорда озиқ моддаларни олиб кетади, шунинг учун турли тупроқ - иқлим шароитида ўғитлаш тизимларини ишлаб чиқиш орқали юқори ва сифатли ҳосил етиштириш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Фойдаланилган материаллар ва усуллар. Дала тажрибаси Пастдарғом тумани типик бўз тупроқлар шароитида 6 вариант 4 қайтариқда олиб борилмоқда. Битта пайкалда 8 та қатор (4 таси ҳисоб-китоб, икки четдан иккитадан 4 таси ҳимоя қаторлари мавжуд. Битта пайкалнинг эни 5,6 метр, узунлиги 20 метр, умумий майдони 112 м², ҳисобга олинадиган майдон эса 56 м².

Азотли ўғитлар сифатида аммиакли селитра – NH_4NO_3 (34,6% N), фосфорли ўғит сифатида оддий суперфосфат - $\text{CaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{CaSO}_4$ (19-21 % P_2O_5) НКФУ - (6-8 % N ва 14-16 % P_2O_5), аммофос – $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ (11% N ва 46% P_2O_5), сепрефос-NS - (12-13 % N ва 24-26 % P_2O_5) ва калийли ўғит калий хлорид - KCl (56% K_2O) қўлланилди.

Тадқиқотлар ТАИТИ ва ЎзПТИТИ услублари бўйича олиб борилди. Тупроқ ва ўсимлик таҳлиллари умумқабул қилинган стандарт услублар бўйича амалга оширилди. Ҳосилдорлик, ўсимлик ўсиши ва ривожланиши, ҳосилдорлик кўрсаткичлари (Б.А.Доспехов 1985) бўйича дисперсион, регрессион ва корреляцион таҳлил қилинди.

Олинган натижалар ва уларнинг маъноси: Дала тажрибалари тупроқларининг дастлабки агрокимёвий кўрсаткичлари, ҳайдов қатламида гумус – 1,10 %, ялпи NPK – 009; 0,10 ва 2,79 %, ҳаракатчан озиқ моддалар бўйича нитрат, аммоний ва фосфор билан жуда кам таъминланган бўлса, алмашинувчан калий билан ўртача таъминланган бўлиб, ҳайдов ости қатламида уларнинг миқдори камайиши аниқланди.

Тупроқ таркибидаги ҳаракатчан фосфор миқдори ўғитлашдан олдин бир хил ўртача 14,5 мг/кг ни ташкил этган бўлса, маккажўхорини ривожланиш фазаларида назорат – ўғитсиз вариантида бироз ошиб, вегетация охирида унинг миқдори 12,1 мг/кг ни ташкил этди. НК ваариантида ҳам шу тенденция сақланиб қолинди. Фосфор сақловчи ўғитлар қўлланилганда

маккажўхорининг бутун вегетация давомида фосфор билан етарли таъминлаб, вегетация охирида дастлабки миқдориغا нисбатан 1,8 – 2,2 мг/кг га ошганлиги аниқланди.

Турли фосфор сақловчи ўғитлар маккажўхори ҳосилдорлигига ижобий таъсир кўрсатди, жамладан ўғитсиз назорат вариантыда ўртача 27,3 ц/га ҳосил олинган бўлса, N₂₅₀ K₁₂₅ фонда ҳосилдорлик 54,8 ц/га ташкил этди.

Турли фосфор сақловчи ўғитлар қўлланилганда ўғитсиз назорат вариантыга нисбатан 38,9 – 44,0 ц/га қўшимча ҳосил етиштирилган бўлиб, N₂₅₀K₁₂₅ фонга нисбатан эса 11,4 – 16,5 ц/га қўшимча ҳосил олинди.

Энг юқори ҳосилдорлик N₂₅₀K₁₂₅ фонда аммофос ўғитини 175 кг/га қўлланилганда аниқланди.

1 – жадвал

Фосфор сақловчи ўғитларнинг маккажўхори ҳосилдорлигига таъсири (2021 й.).

№	Вариантлар	Такрорликлар буйича ҳосилдорлик				Ўртача ҳосилдорлик
		I	II	III	IV	
1	Назорат - ўғитсиз	26,4	26,4	28,8	27,6	27,3
2	N ₂₅₀ K ₁₂₅ -Фон	55,8	53,7	54,5	55,2	54,8
3	Фон + P ₁₇₅ (о.суперфосфат)	65,3	64,2	66,5	68,7	66,2
4	Фон + P ₁₇₅ (НКФУ)	68,6	64,5	71,6	66,7	67,9
5	Фон + P ₁₇₅ (супрефос - NS)	68,7	69,2	64,2	71,6	68,4
6	Фон + P ₁₇₅ (аммофос)	72,3	68,2	73,2	71,3	71,3

Турли фосфор сақловчи ўғитларни маккажўхори ҳосилдорлиги боғлиқлиги таҳлил қилинди. Унга кўра клар орасидаги боғлиқлик тўғри чизиқли $y=ax+b$ регрессия тенгламасига бўйсиниб, корреляция коэффиценти эса $r = 0,83$ га тенг бўлиб, боғлиқлик тиғиз (зич) эканлиги аниқланди (1 расм).

1-расм: Турли фосфор сақловчи ўғитларни маккажўхори ҳосилдорлиги боғлиқлиги

Хулосалар: Самарқанд вилояти типик бўз тупроқлар озиқ режимини шаклланиши, яхшилаш ва маккажўхоридан юқори ҳосил етиштиришда фосфор сақловчи ўғитлар N250K125 фониди 175 кг/га қўллаш тавсия этилади. Минерал ўғитларни шу меъёردа қўллаш орқали маккажўхоридан фосфор сақловчи ўғит турлари бўйича 67 – 70 ц/га ҳосил етиштириш имконияти яратилар экан.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 4 мартдаги 121-сон “Мавжуд ер майдонларидан самарали фойдаланиш ва 2021 йил ҳосили учун қишлоқ хўжалиги экинларини оқилона жойлаштириш тўғрисида” Қарори. Тошкент. – 2021.
2. Bobomirzaev P.X., Boboqulov Z.R. Photosynthetic activity of durum wheat on irrigated lands at different times and seeding rates. 1st International Forum on Bioeconomy for Sustainable Development of Countries and Regions (IFBSDCR) 27th & 28th April 2022, Samarkand 2022, 102-109 pp.
3. Махматмуродов А.У. Урожайность и кормовая ценность кукурузы при повторном посеве в зависимости от фосфорного питания. // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журналининг «Агро илм» илмий иловаси. Махсус сон, Тошкент- 2016. – Б. 31.
4. Махматмуродов А.У., Хошимов Ф., Умурзоқов Э. Формирование и структура урожая зерна кукурузы в зависимости от минерального питания // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журналининг «Агро илм» илмий иловаси. Тошкент- 2017, № 1(45), с -31-32.

5. Махматмуродов А.Ў., Машрабов М.И., «O‘ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO‘JALIGI» журнали. –Тошкент. - 2021 йил, - №5. – Б. 26-27.
6. Rizaev Sh. Махматмуродов А. Juraev A. Sharipov K. Common weeds in winter wheat fields and measures to control them. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology 22(33&34): 551-558; England. 2021 ISSN: 0972-2025.
7. Шониёзов Б.К., Ортиков Т.К Внесение удобрений и формирование урожая амаранта//Актуальные проблемы современной науки Ж, Москва № 2(125) 2022.35-39 с.

